

Kompatibilitas Jenis Mikoriza dengan Tanaman Inang dan Potensinya Sebagai Biofertilizer Alami dalam Menunjang Pertumbuhan Tanaman

Puti Khairunnajwa Amar (1910422008) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Artikel ini mencakup ruang lingkup bidang fisiologi tumbuhan yang meneliti mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh proses dan metabolisme yang tampak pada morfologi dan anatomi tumbuhan. Bidang kedua yang akan dipadukan adalah mikrobiologi, penulis tertarik dengan topik mengenai mikoriza. Mikoriza merupakan jenis jamur yang berasosiasi dengan perakaran tanaman. Mikoriza dapat menunjang pertumbuhan tanaman, salah satu faktor yang menentukan keberhasilannya adalah kompatibilitas mikoriza dengan tanaman inang. Sehingga dengan adanya artikel ini dapat menghasilkan riset terbaru mengenai jenis mikoriza dan tanaman inang yang belum diteliti atau belum ditemukan kompatibilitasnya.

Mikoriza merupakan simbiosis cendawan dengan perakaran tumbuhan tingkat tinggi, serta mempunyai banyak manfaat dalam bidang pertanian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perbanyakan inokulum mikoriza diantaranya kesesuaian tanaman inang, media tanam, dan lingkungannya (Wulandari G, Suwirman, & Zozy Aneloi N, 2014). Mikoriza memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi tanaman dari serangan patogen, kondisi tanah dan lingkungan yang ekstrim. Kesuburan tanah dapat ditingkatkan dengan memperkaya kandungan unsur hara tanah melalui pemberian biofertilizer yang terdiri dari mikroba, seperti jamur mikoriza (Febriyantiningrum K. et al, 2021). Menurut Alamsjah F & Husin E. F. (2010), fungi ektomikoriza sering digunakan sebagai biofertilizer dalam membantu pertumbuhan dan produksi bibit tanaman yang bernilai ekonomi seperti meranti, eukaliptus, dan pinus.

Peningkatan unsur hara melalui pemberian FMA pada akar tanaman dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin meningkat, yang mana dicirikan dengan meningkatnya bobot kering (Sartini, 2004). Berdasarkan penelitian Putri Y. E., Zozy A. N & Suwirman (2016), pemberian FMA dengan dosis 5g pada tanaman *Desmodium heterophyllum* dapat meningkatkan pertambahan panjang tanaman, pertambahan jumlah daun, berat kering akar dan berat kering total. Penelitian lainnya terkait inokulasi FMA pada tanaman inang yang berpengaruh nyata meningkatkan pertumbuhan dan berat kering tanaman, diantaranya pada tumbuhan *Pueraria phaseoloides*, *Glycine max*, *Hevea brassiliensis*, dan *Vetiveria zizanioides* (Nyimas et al, 2006; Rengganis et al, 2014; Purba et al, 2014; dan Tarigan D.M & Febriyana, 2020).

Pada penelitian Alamsjah *et al* (2015), menggunakan beberapa jenis mikoriza *Scleroderma* spp., hasil penelitian menunjukkan bahwa *Lithocarpus urceolaris* yang diinokulasi dengan *S. sinnamariense* menghasilkan pertumbuhan tanaman paling tinggi dibandingkan dengan mikoriza *S. columnare*, *S. citrinum* dan kontrol. Pada penelitian Melya (2010), menunjukkan bahwa *S. sinnamariense* juga dapat berasosiasi dengan *Gnetum gnemon*, namun tidak berasosiasi dengan *Shorea pinanga* dan *Pinus merkusii*. Selain itu, mikoriza *S. dictyosporum* dan *S. sinnamariense* dapat membentuk lebih dari satu lapisan

mantel pada *Pinus merkusii* dan *Gnetum gnemon*, hal ini berkaitan dengan kompatibilitas kedua ektomikoriza dengan tanaman inang. Terdapat tiga ciri utama yang menandakan asosiasi ektomikoriza, yaitu terbentuk mantel, terdapat hartig net, dan hifa ekstra radikal. Bila salah satu dari ketiga ciri utama ini tidak terbentuk, maka peranan fungi ektomikoriza pada tanaman inang tidak akan berjalan dengan baik (Smith & Read, 2008).

Pemberian mikoriza dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, baik endomikoriza (FMA) maupun ektomikoriza yang ditandai dengan peningkatan bobot kering tanaman. Kompatibilitas tanaman merupakan salah satu peran penting terhadap pertumbuhan tanaman inang, kompatibilitas ini ditandai dengan terbentuknya mantel, terdapat hartig net, dan hifa ekstra radikal. Selain itu, tidak semua jenis ektomikoriza dapat berasosiasi dengan berbagai tanaman inang, seperti *S. sinnamariense* yang mampu berasosiasi dengan *Lithocarpus urceolaris*, namun tidak dengan tanaman *Shorea pinanga* dan *Pinus merkusii*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah, F., & Husin E. F. (2010). Keanekaragaman fungi ektomikoriza di rizosfer tanaman Meranti (*Shorea* sp.) di Sumatera Barat. *Biospectru*, 6(3), 155-160.
- Alamsjah, F., Husin E. F., Santoso E., Putra D. P., & Syamsuardi. (2015). Effects of indigenous fagaceae-inhabiting ectomycorrhizal fungi *Scleroderma* spp., on growth of lithocarpus urceolaris seedling in greenhouse studies. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 18 (3), 135-140. DOI: 10.3923/pjbs.2015.135.140.
- Febriyantiningrum, K., Oktavitria, D., Nurfitriana, N., Jadid, N., & Hidayati, D. (2021). Potensi Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) sebagai biofertilizer pada tanaman jagung (*Zea mays*). *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 6 (1), 25-31. DOI: 10.24002/biota.v6i1.4131.
- Melya, Riniarti. (2010). *Dinamika kolonisasi tiga fungi ektomikoriza scleroderma spp. dan hubungannya dengan pertumbuhan tanaman inang* (Disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia). Diperoleh dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/55260>
- Nyimas, P.I., Mansyur, & Lizah, K. (2006). Pengaruh pemberian bahan organik, mikoriza dan batuan fosfat terhadap produksi, serapan fosfor pada tanaman Kudzu Tropika (*Pueraria phaseoloides* Benth). *Jurnal Ilmu Ternak*. 6(2): 158-162.
- Purba, P. R. O., Rahmawati, N. Kardhinata, E. H., & Sahar, A. (2014). Efektivitas beberapa jenis fungi mikoriza arbuskular terhadap pertumbuhan tanaman karet (*Hevea brassiliensismuell*.Arg.) di pembibitan. *Jurnal Online Agroteknologi*, 2(2), 919-932.
- Rengganis, R. D., Hasanah, Y., & Rahmawati, N. (2014). Peran fungi mikoriza arbuskula dan pupuk rock fosfat terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai (*Glycine max* (L.) Merrill). *Jurnal Online Agroteknologi*, 2(3), 1087-1093.
- Saputri, Y. E., Noli Z. A., & Suwirman. (2016). Respon pertumbuhan tanaman *Desmodium heterophyllum* Willd.D.C dengan pemberian Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada tanah lahan bekas tambang batubara Sawahlunto. *Biocelebes*, 10(2), 52-60.
- Sartini. (2004). Mikoriza arbuskula dan kascing : Pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. *Jurnal Bidang Ilmu Pertanian*, 2(1), 36-38.

- Smith, S. E. & Read, D. J. (2008). *Mycorrhizal Symbiosis*. Third Edition. London: Academic Press.
- Tarigan, D. M., & Wardana, F. K. (2020). Pertumbuhan tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides* L.) di tanah salin dengan perlakuan asam salisilat dan fungi mikoriza arbuskular. *Agrium*, 22(3), 166-171. DOI:<https://doi.org/10.30596/agrium.v21i3.2456>.
- Wulandari, G., Suwirnen., Noli, Z. A. (2014). Kompatibilitas spora glomus hasil isolasi dari rizosfer *Macaranga triloba* dengan tiga jenis tanaman inang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 116-122.